

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ЕС В УСЛОВИЯХ ВЫХОДА ИЗ ПАНДЕМИИ

КРОТЕНКО Юрий Иванович,
доктор хабилитат экономики, профессор,
Международный независимый университет Молдовы
crotenco@gmail.com
ORCID 0000-0002-0240-3829

Аннотация. Выход государств и регионов из активной стадии пандемии представил для многих стран новые возможности расширения своей внешнеэкономической деятельности по всем ее составляющим. На современном этапе эффект внешнеэкономических мер страны и ее органов управления зависит от комплексности подхода к продвижению национальных интересов, расширяя и углубляя сферу управления национальной экономической системой на всех уровнях ее иерархии, выходя за узкие рамки традиционного понимания «экономической дипломатии». Многоуровневая и многофункциональная современная экономической дипломатии освобождается от традиционной бюрократической сугубо государственной дипломатической оболочки, способствуя продвижению на международную экономическую арену дипломатии регионов, транснациональных корпораций, малых и средних предприятий, личностей, расширяя возможности компонента народной дипломатии. В этих условиях поиск путей, форм и методов реализации современной концепции экономической дипломатии в условиях постковидного кризисного этапа, изучение и использование инновационных форм продвижения экономических интересов страны на международной арене, становится одним из элементов активизации развития национальных экономических систем.

Ключевые слова: экономическая дипломатия, пандемия COVID-19, международная торговля, экономическая интеграция, Евросоюз, Молдова, выход стран из пандемии.

ECONOMIC DIPLOMACY OF THE EU IN THE CONDITIONS OF EXIT FROM THE PANDEMIC

KROTENKO Yuri
Habilitated Doctor in Economics, Professor,
Free International University of Moldova,

Abstract. *The exit of states and regions from the active stage of the pandemic has provided many countries with new opportunities to expand their foreign economic activity in all its components. At the present stage, the effect of foreign economic measures of the country and its governing bodies depends on the complexity of the approach to promoting national interests, expanding and deepening the sphere of management of the national economic system at all levels of its hierarchy, going beyond the narrow framework of the traditional understanding of "economic diplomacy". Multilevel and multifunctional modern economic diplomacy is freed from the traditional bureaucratic purely state diplomatic shell, contributing to the promotion of the diplomacy of regions, transnational corporations, small and medium-sized enterprises, individuals to the international economic arena, expanding the capabilities of the public diplomacy component. Under these conditions, the search for ways, forms and methods of implementing the modern concept of economic diplomacy in the conditions of the post-COVID crisis stage, the study and use of innovative forms of promoting the country's economic interests in the international arena, becomes one of the elements of enhancing the development of national economic systems.*

Keywords: *economic diplomacy, COVID-19 pandemic, international trade, economic integration, European Union, Moldova, exit from the pandemic.*

В современных условиях на этапе нарастающих темпов перехода к новому этапу научно-технической революции (четвёртая промышленная революция, индустрия 4.0, цифровизация, информатизация и др.), базирующегося на внедрении «киберфизических систем» в технологические процессы [19], наблюдается расширение ее влияния с преимущественно технико-технологической сферы на социальные, экономико-управленческие и др. аспекты общественной жизни [29].

Все большее место в обществе занимают инновационные, креативные проекты развития, новые формы организации во всех видах экономической деятельности и на всех уровнях управления экономическими системами. Так, например, всемирная система интернет-бронирования Booking, не располагая своими объектами временного проживания (гостиницы, виллы, хостелы, кемпинги, квартиры, ботели и др.) предлагает только в Кишиневе более 760 вариантов размещения. Всего на сайте Booking около 4 млн. вариантов временного проживания [17]. Компании Uber [22] и Яндекс такси [26] не имеют собственного парка такси, YouTube и Facebook не производят собственного информационного продукта (контента), а глобальные системы

интернет-коммерции Alibaba и Amazon не имеют товаров собственного производства. Однако результативность этих новых организационных форм уникальна. Так, выручка Amazon по итогам 2021 г. составила \$470 млрд, а чистая прибыль – более \$33 млрд [1].

Формирование технико-технологической базы современного общества (киберфизические системы, цифровизация, интернет, развитие цифровой экономики наряду с крипто технологией и блокчейном) уменьшают роль и влияние традиционных форм организации в виде посредников (банки, торговые сети, операторы и др.). Отражаются данные явления и на государственных структурах (способствуя, например, формированию электронного правительства).

Под воздействием либерализации общества, развития демократии и свобод (например, в сфере передвижения людей, продуктов, финансов, информации и др.) в обществе наблюдаются новые сложные социальные процессы, связанные со значительными изменениями в образе жизни населения, модификации места и роли человека в обществе, трансформация его в заказчика-потребителя продуктов (товаров и услуг). Это в полной мере относится и к заказу общества (отдельных его групп и индивидов) по предоставлению им (потребителям) необходимого количества качественных услуг управления государством на всех уровнях управленческой иерархии. Потребитель (население) требует пригодных к потреблению услуг управления, соответствующих запросам не только президентуры, парламента, правительства, но также региональным, муниципальным, корпоративным и индивидуальным потребностям.

Однако костная, традиционная, бюрократическая система государственного управления не позволяет в полной мере использовать преимущества научно-технического прогресса (четвёртой промышленной революции) во взаимосвязи и взаимодействии с тенденцией демократизации и либерализации общества. Косметические правки системы государственного управления не дают необходимого эффекта. Это наглядно проявляется в сфере дипломатии и ее экономической составляющей, где удовлетворение региональных, муниципальных, корпоративных и индивидуальных потребностей общества (отдельных его групп и индивидов) нередко оказывается за пределами механизмов государственной экономической дипломатии либо резко ограничено [20].

Нередко дипломатия и ее экономический аспект развиваются как традиционно консервативная государственная деятельность. Однако цифровизация общества, развитие механизмов прав и свобод, экономическая

либерализация, расширение состава участников международных экономических отношений, поиск и развитие креативных, инновационных решений в обществе ведут к изменению места и роли государственной экономической дипломатии. Все в большей мере на месте административной системы государственного управления экономической дипломатией проявляются координирующая, организующая, консультирующая функции государства для участников международных экономических отношений, потребителей потенциальных возможностей либеральной модели экономического развития. Более свободный доступ к формам, методам и механизмам современной экономической дипломатии в концепции экономических свобод общества (свободного передвижения людей, товаров, услуг, финансов и информации) для всех участников международных экономических отношений можно отнести к одному из инновационных, прогрессивных путей развития глобализации. Не имея возможности быть реализованной в современной глобализационной схеме в мировом масштабе концепция либерализации экономической дипломатии находит свое решение в региональной среде, в рамках интеграционных объединений и связанных с ними третьих стран, например, в ЕС. Это относится не только к странам-партнерам или странам-кандидатам в члены ЕС, но также и к менее привилегированным организационным членам международных экономических отношений (ЕС-Африка, ЕС-Латинская Америка и др.).

В последние годы экономическая дипломатия все в большей мере приобретает характер базового компонента международных отношений, вбирая в себя все многообразие форм, методов и механизмов взаимодействия во внешней среде. Эта касается таких нетрадиционных для внешнеэкономической сферы аспектов как, например, военный (в рамках гарантии безопасности, дипломатии канонерок, поставок и торговли оружием в конфликтных регионах, в том числе в целях противодействия экономическим конкурентам и пр.), а также политико-дипломатическую составляющую экономической дипломатии (например, политика мягкой силы, санкции, помощь в целях развития, расширение контактов на внешнегосударственных уровнях и др.). При этом, например, расширение контактов на внешнегосударственных уровнях проявляется в рамках международных структур и организаций (МВФ, Всемирный банк, НАТО и др.), в наднациональной интеграционной сфере (ЕС, НАФТА, ШОС и т.п.), на уровне территориальных структур государства (штаты, земли, провинции, области или, например, АТО Гагаузия и др.), органов местного публичного управления, свободных экономических зон и индустриальных парков (special

economic zone - SEZ), предприятий и их объединений, структур гражданского общества и физических лиц.

В результате разностороннего военно-политического, информационного и иного влияния внешней среды на внешнеэкономическую деятельность государства, применения нетрадиционных дипломатических форм и методов, расширяется обычное для минувших лет понимание термина «экономическая дипломатия». Сегодня оно проявляется в политической, внешнеэкономической, технико-технологической, социальной, культурной, военной сфере и др. На смену чисто дипломатической в основном государственной составляющей этой деятельности с элементами внешнеэкономических отношений приходит широкий спектр видов деятельности, часть из которых в международной сфере просто невозможна без использования экономических механизмов и, в частности, механизмов экономического стимулирования. Это, например, относится к помощи в целях развития, деятельности элементов гражданского общества, международной инновационной и инвестиционной деятельности, функционированию мировых валютно-эмиссионных центров и их институтов, развитию сферы международных услуг (туризм, транспорт, финансово-банковская, коммуникационная деятельность и т.д.) и др.

Важно отметить, что расширение перечня видов деятельности в рамках экономической дипломатии и сферы их применения, базирующихся на экономических факторах механизмов стимулирования, осуществляется не только государственными структурами (порой вне традиционной дипломатической службы), но также партнерскими частно-государственными, предпринимательскими и неправительственными неприбыльными структурами, физическими лицами.

В определяющей степени подобный подход к расширенному толкованию современной концепции экономической дипломатии присущ ЕС, где экономическая дипломатия во всем ее современном многообразии стала базовым компонентом развития и продвижения идеалов, принципов и опыта во внешней среде, в международных экономических отношениях.

При всем своем экономическом, политическом, технико-технологическом и научно-техническом могуществе, ЕС, как и любая система, обладает определенными болевыми точками, «узкие места» своего роста и развития. С позиций системного анализа, базируясь на методах SWOT-анализа можно выделить как внутренние сильные и слабые стороны интеграционного объединения, так возможности и угрозы для него со стороны внешней среды.

ЕС обладает уникальным, высококачественным производственным, инфраструктурным, кадровым, научно-техническим, финансово-экономическим и экспортным потенциалом. Однако, опережая США по численности населения [23], ЕС уступает им по показателю ВВП на душу населения (как номинальному, так и реальному) и по производительности труда [13]. Среди наиболее значимых тормозящих компонентов в системе функционирования ЕС можно отметить недостатки организационной структуры управления (например, консенсусное принятие управленческих решений, наличие не полностью раскрытого потенциала в развитии парламентаризма на союзном уровне, ограниченность центральных органов власти ЕС в продвижении общесоюзных проектов на национальных уровнях и пр.), значительную зависимость от импорта сырьевых ресурсов, высокий уровень цен на экспортную продукцию европейского производства и др.

Понимая болевые точки, «узкие места» своего роста и развития, центральные структуры ЕС и национальные органы управления нацелены на комплексное, системное развитие как во внутренней, так и во внешней среде. В мировой системе, на международных рынках ЕС нацелен на перманентное активное действие на всех его составных компонентах как по вертикали, так и по горизонтали. Это предполагает повышенную активность в сфере экономической дипломатии во всех ее современных видах и проявлениях. Мы обращали внимание на проявления экономико-дипломатической активности ЕС и отдельных стран-членов союза в инновационной, инвестиционной, валютной, кадровой («утечка мозгов») и иных сферах [29]. Однако Brexit, вопросы взаимодействия центральных органов ЕС с Венгрией и Польшей, факторы обеспечения бесперебойного снабжения дешевым импортным сырьем и адекватность стоимости его переработки для экспорта, миграционные проблемы и др. явились предпосылками активизации развития и углубления механизмов экономической дипломатии ЕС на мировых и приграничных рынках.

Активизировалась деятельность ЕС на рынках третьих стран, составляющих Восточное партнерство ЕС (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) [12]. В рамках партнерства применяется широкий арсенал средств эффективного всестороннего взаимодействия ЕС со странами-соседями. В механизмах Восточного партнерства наглядно проявляется его многосторонний характер. Они включают политические, экспортно-импортные, санкционные, военные аспекты, а также экономическую помощь в целях развития, народную дипломатию, организационные механизмы и т.д. Наиболее значимыми в группе стран

Восточного партнерства ЕС в последнее время стали взаимодействием ЕС с Украиной [16] и Молдовой [6].

Пандемия COVID-19 и связанные с ней последствия оказали значительное влияние на все стороны жизни общества, отразилась на всех уровнях его иерархии. Ограничения на передвижение, дистанционный режим деятельности, ограничения общения сопровождались сокращением деловой активности, падением экономических показателей, ростом разных форм безработицы, ухудшением жизненного уровня населения большинства стран.

В 2020 г. в мировой экономике снизились показатели валового внутреннего продукта, рассчитанные по паритету покупательной способности валют в неизменных ценах 2017 г. (на -3,1%) и в текущих ценах (на -2,8%), товарооборот товаров и услуг (-8,2%), экспорт (-7,9%). В ЕС в 2020 г. ВВП в неизменных ценах снизился на 5,9%, а ВВП в текущих ценах – на 2,7%. ВВП на душу населения в неизменных ценах снизился в ЕС на 6,1%, а в текущих ценах уменьшился на 4,9% [18].

Однако экономика ряда стран устойчиво преодолела кризис пандемии, показав рост в 2020 г. по сравнению с 2019 г. Среди них страны с экономикой более 1 трлн долл. - Китай, Турция, Корея, Вьетнам, Тайвань, Исламская Республика Иран, Пакистан, а также десятки других более малых стран [18].

В 2021 г. в мире наблюдалась повсеместная активизация деловой активности. По данным МВФ (октябрь 2021 г.) при падении реального мирового ВВП в 2020 г. на 3,1, ожидался рост в 2021 г. на 5,9%, а в 2022 г. - на 4,9%. Растет международная торговля. Констатирует активизацию международной торговли ВТО [25]. Тенденция роста фиксируется Евростатом в ЕС и странах-членах союза [15]. При этом программы активизации экономической дипломатии наблюдаются как в рамках самого ЕС, так и во внешней среде сообщества. Экономический рост на выходе из пандемии оказал стимулирующее влияние на повышение интереса к активизации экономической дипломатии.

Кризис пандемии оказал значительное влияние на экономику Молдовы. Причем не только в характерном для стран соседей падении на пике пандемии, а затем ускоренном восстановлении экономики, но также и структурной корректировкой направлений экономической дипломатии. В частности, активизировались связи с ЕС, в том числе и в экспортно-импортном направлении (табл. 1).

Таблица 1. Внешняя торговля Молдовы по показателям и группам стран за 2019-2021 гг. (тыс. \$ US)

	2019	2020	2021
Экспорт			
Всего	2 779 164,47	2 467 106,08	3 144 504,54
Страны СНГ	434 949,51	376 962,60	466 207,47
Страны Евросоюза	1 830 548,39	1 640 367,53	1 919 531,97
Другие страны	513 666,57	449 775,96	758 765,09
Импорт			
Всего	5 842 484,34	5 415 988,30	7 176 761,19
Страны СНГ	1 417 224,57	1 317 722,25	1 905 602,04
Страны Евросоюза	2 889 980,71	2 470 745,10	3 148 990,56
Другие страны	1 535 279,06	1 627 520,94	2 122 168,59
Торговый баланс			
Всего	-3 063 319,87	-2 948 882,22	-4 032 256,65
Страны СНГ	-982 275,07	-940 759,66	-1 439 394,56
Страны Евросоюза	-1 059 432,32	-830 377,58	-1 229 458,59
Другие страны	-1 021 612,48	-1 177 744,98	-1 363 403,50

Составлено автором на основе: Biroul National de Statistica. Banca de date statistice Moldova. Statistica economica. Export, import, balanta comerciala. Serii anuale. <https://statbank.statistica.md>.

На стадии выхода Молдовы из кризиса пандемии в 2021 г. и первой половине 2022 г. в политико-дипломатической сфере наблюдался непрерывный и все растущий поток контактов с представителями всех уровней управления ЕС и отдельных стран-членов ЕС. Широкий спектр контактов с представителями ЕС продемонстрировала Президент Молдовы М. Санду, премьер-министр Н. Гаврилица, руководство парламента, представители министерств и ведомств страны. На уровне взаимодействия ЕС-Молдова дипломатическая активизация, в том числе в экономической сфере, показала конкретные результаты. Главным результатом стало решение

Европейского совета (European Council) от 23 июня 2022 г. о предоставлении Республике Молдова статус страны-кандидата на вступление в ЕС [10].

Отметим, что процесс сближения ЕС и Молдовы имеет длительную историю. Важной вехой в современной его реализации явилось Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Республикой Молдова, которое было подписано в июне 2014 г. и полностью вступило в силу с июля 2016 г. С момента предварительного применения Соглашения с сентября 2014 г. Молдова получает выгоду от Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) с ЕС. Преференциальная торговая система позволила Молдове получить выгоду от снижения или отмены тарифов на свои товары, расширения рынка услуг и улучшения условий для инвестиций. Как видно из табл. 1, за 2020-2021 гг. показатели международной торговли ЕС с Молдовой выросли. Это касается экспорта, импорта и торгового баланса (по товарам, услугам и в целом по международной торговле) [9].

Длительная работа в направлении интеграции Молдовы в ЕС завершила ряд процедур предварительного согласования сторонами дорожной карты. Заключительный современный этап трансформации взаимоотношений Молдовы с ЕС и ее перехода на уровень страны кандидата проходил в ускоренном темпе. В частности, в начале марта 2022 г. президент страны М. Санду подписала заявку на вступление Молдовы в ЕС. Заявку подписали также председатель парламента страны И. Гросу и премьер-министр Н. Гаврилица. В последствии 11.04.2022 Молдова получила, а 22.04.2022 торжественно передала представителю Евросоюза первую часть анкеты-опросника для вступления в ЕС. 23.04.2022, указом президента Молдовы была создана Национальная комиссия по европейской интеграции. 12.05.2022 на брифинге в честь открытия нового здания посольства Евросоюза в Молдове премьер-министр страны Н. Гаврилица передала послу ЕС в Молдове Я. Мажейкс вторую часть заполненного опросника. Документ состоял из семи томов. 9.06.2022 председатели политических групп Европарламента на своем заседании приняли совместную декларацию и призвали Европейский совет предоставить Республике Молдова статус кандидата в члены ЕС. 23.06.2022 саммит глав государств и правительств Евросоюза принял решение предоставить Молдове и Украине статус кандидатов в члены ЕС. В этих условиях Молдова и Украина присоединились к другим кандидатам на вступление в ЕС – Албании (подала заявку в 2009 г.), Боснии и Герцеговине (2016 г.), Северной Македонии (2004 г.), Сербии (2009 г.), Турции (1987 г.), Черногории (2008 г.).

Учитывая актуальность проблемы развития экономической дипломатии для Молдовы в целях достижения конкретных результатов в USM реализуется проект Erasmus+ Jean Monnet (EU4ED “EU Economic Diplomacy as an Instrument of Foreign Policy Action”, http://international.usm.md/?page_id=793). В рамках проекта среди прочих организуются и ежегодно проводятся круглые столы с международным участием на тему «Экономическая дипломатия Европейского Союза в условиях современной глобализации» („Diplomația economică a Uniunii Europene în condițiile actuale ale globalizării” / “Economic diplomacy of the European Union in the context of modern globalization”). Очередное обсуждение проблемы состоялось 25.03.2022. В его работе в дистанционной форме приняли участие представители Молдовы, Израиля, Азербайджана, Румынии, а также Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы (Госсекретарь В. Гумене), Государственной Канцелярии Республики Молдова (начальник департамента И Райлян), высших учебных заведений страны (Государственный университет Молдовы - USM, Международный независимый университет Молдовы - ULIM, Академия публичной администрации при правительстве Молдовы - ААР, Славянский университет в Молдове, Молдавская экономическая академия - ASEM и др.), представители гражданского общества. В составе организационного комитета иностранные участники составили 20%. Также иностранные специалисты приняли участие в работе научного совета круглого стола. Были разосланы информационные письма, на сайте Государственного университета Молдовы были опубликованы соответствующие объявления (https://cercetare.usm.md/?page_id=232). В результате только через страницы в Facebook (<https://www.facebook.com/EUEconomicDiplomacy> и <https://www.facebook.com/events/1353695491809647>) о мероприятии было проинформировано 1286 человек, из которых 144 человека заинтересовались мероприятием. Непосредственно в работе круглого стола приняли участие около 100 чел.

Основное внимание участников дискуссии было направлено на определение собственного научно-терминологического современного понятия «экономическая дипломатия» в условиях высоких темпов изменчивости внешней экономико-дипломатической среды. Было констатировано, что сегодня экономическая дипломатия уже не является только уделом правительства и, в частности, Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы. В мероприятиях экономической дипломатии активное участие принимают президентура, парламент страны,

территориальные и муниципальные органы (муниципии Кишинев и Оргеев, административно-территориальное образование «Гагаузия» и др.), общественные организации, предприятия и их объединения, представители гражданского общества, а также физические лица, в том числе в рамках народной дипломатии.

Расширенное прямое и косвенное участие различных кругов общества, наблюдается в рамках современной экономической дипломатии ЕС. Неуклонно растет и расширяется роль региональных и местных органов управления, предприятий различных форм хозяйствования, общественных организаций, гражданского общества и отдельных граждан. Такие организационные структуры и институты ЕС как Европейский суд (Суд Европейского Союза), Комитет регионов (European Committee of the Regions, CoR), Европейский центральный банк, Европейская счётная палата, Европейский экономический и социальный комитет, Европейский Омбудсмен, «шенгенская зона» и др. неуклонно подчеркивают, что в условиях реализации либеральной экономической концепции все в большей мере проявляются в ЕС значимая и растущая роль личности, гражданских сообществ, предпринимателей, местных и региональных органов управления и др. [27].

Решающую роль в определении торговой политики Союза играет Европейский парламент. Парламент оценивает все торговые и инвестиционные соглашения ЕС, изучает работу Комиссии ЕС до начала и во время переговоров и принимает совместное решение о правовых рамках, в которых осуществляется торговля. Торговые соглашения и правовые акты могут вступать в силу только с согласия ЕП. В рамках Европейского парламента действует Комитет по международной торговле (INTA). Комитет ведет дебаты о будущей форме международной торговли и выступает за торговый порядок. Для комплексного и своевременного решения задачи в INTA сформированы механизмы и рабочие группы, которые позволяют проводить изучение и обсуждения проблем международной торговли ЕС. По мнению председателя INTA Бернда Ланге (Bernd Lange) в основу формирования торговой политики ЕС заложены принципы справедливой торговли, устойчивости и регулирования глобальных производственно-сбытовых цепочек [11].

ЕС является одной из самых внешне ориентированных экономик в мире и огромная зона единого рынка. ЕС стремится активизировать взаимодействие в мировой торговле. За 1999-2010 гг. внешняя торговля ЕС удвоилась и составляет более 30% ВВП сообщества. ЕС отвечает за торговую

политику стран-членов и заключает для них соглашения. Выступая совместно на мировой арене, страны-члены ЕС имеют больший вес в международных торговых переговорах, чем каждая отдельная страна. Торговые соглашения со странами или региональными группами предоставляют взаимовыгодный доступ к рынкам как ЕС, так и соответствующих стран. Каждое соглашение уникально и может включать снижение тарифов, вопросы интеллектуальной собственности, устойчивого развития или о правах человека. При заключении торговых соглашений ЕС получает информацию от общественности, бизнеса и неправительственных организаций. ЕС поддерживает и защищает промышленность и бизнес ЕС, работая над устранением торговых барьеров, чтобы европейские экспортеры получили справедливые условия и доступ к другим рынкам. Компании ЕС могут развивать свой бизнес, а также могут легче импортировать сырье, которое они используют для производства своей продукции. В то же время ЕС поддерживает иностранные компании практической информацией о том, как получить доступ к рынку ЕС. ЕС также работает с ВТО, чтобы помочь установить правила глобальной торговли и устранить препятствия для торговли между членами ВТО [5].

Европейская Комиссия в своей деятельности в области внешней торговли реализует следующие цели:

- Продвижение сильной политики прямых иностранных инвестиций.
- Укрепление стратегического партнерства ЕС с основными торговыми партнерами.
- Работать с развивающимися странами, чтобы помочь им интегрироваться в мировую экономику.
- Поддерживать европейские ценности, такие как права человека, защита общества и окружающей среды.
- Поддерживать амбициозную торговую программу на благо европейских граждан, МСП и экономики в целом [7].

Среди департаментов и исполнительных агентств (Departments and executive agencies) Европейской Комиссии действует Генеральная дирекция торговли (DG TRADE). DG TRADE отвечает за торговую политику Европейской Комиссии и соглашения о торговле со странами, не входящими в ЕС [14]. DG TRADE осуществляет свою деятельность в соответствии со Стратегическим планом развития на 2020-2024 гг.

В стратегическом плане изложено, как Генеральный директорат Европейской комиссии по торговле (DG Trade) будет реализовывать свою программу развития в течение пяти лет (2020–2024 гг.). В стратегии сформулирована миссия, изложены основные направления реализации

торговой политики ЕС, на основе интересов ЕС определены конкретные цели в рамках двух общих целей Европейской Комиссии («Экономика, которая работает для людей» и «Сильная Европа в мире») и др. Отдельный раздел стратегии посвящен совершенствованию администрирования торговой политики ЕС в стратегическом пятилетнем периоде [21].

Нередко в своей деятельности касается процессов экономической дипломатии Европейский комитет регионов (CoR) и шесть его профильных комиссий. Наряду с законотворческой деятельностью и тесным сотрудничеством с национальными, региональными и местными властями, комиссии и члены CoR стараются чтобы широкий спектр областей, касающихся местных и региональных органов власти был услышан не только в городах и регионах ЕС, но также за пределами Европы и в Интернете [4].

Шесть специализированных комиссий CoR рассматривают проблемы политики территориального сближения, социально-экономической политики, устойчивого развития, научных исследований, внешних связей и др. [3]. В частности, Комиссия по экономической политике (ECON) координирует вклад членов ECON по вопросам, связанным с экономической и промышленной политикой. Его деятельность также охватывает экономическую и денежно-кредитную политику, налоговую политику, международную торговлю и тарифы (включая вопросы ВТО) и местные/региональные финансы. Международная торговля и тарифы (включая вопросы ВТО) является одним из приоритетов деятельности ECON на 2022 г. [4].

Примеры, углубленного и высококвалифицированного участия различных уровней управления и слоев общества ЕС в развитии современных подходов к развитию экономической дипломатии мы видим в помощи ЕС странам в целях развития [24, с.9], в туризме [28], в деятельности гражданского общества, в народной дипломатии и др. Торговая политика ЕС и торговые отношения с остальным миром широко описываются в электронной сети [9]. Публикуется статистический справочник по торговле (Trade Statistical Guide), где описывается текущее состояние и изменения во внешней торговле ЕС, его торговли с остальным миром, составленный Генеральным директором по торговле (DG Trade) [2]. Опыт ЕС в современном многостороннем развитии экономической дипломатии должен быть востребован в Молдове, как стране, реализующей статус кандидата в члены ЕС.

Выводы

1. Цифровизация, искусственный интеллект, интернет оказывают трансформационное влияние на все сферы общества, включая международные экономические отношения.

2. Четвёртая промышленная революция в совокупности с либеральной экономической концепцией межгосударственных отношений влияет на механизмы системы государственного управления, в том числе на экономическую дипломатию.

3. Пандемия с ее ограничениями и потерями формировала в своей сущности предпосылки будущей активизации поиска новых, инновационных форм и методов. Дистанционная деятельность, развитие сетевого общественного взаимодействия расширяло границы межличностного общения на разных уровнях экономической иерархии.

4. На этапе выхода из пандемии созданный задел цифровизации общественной модернизации нашел свое отражение в поиске путей более активного развития общества, его институтов и неинституциональных органов. Наблюдается стремление трансформации отдельных сфер и видов управленческой деятельности. Это оказало влияние на традиционную дипломатию и ее экономический компонент.

5. В современных условиях глобализация реализуется преимущественно под влиянием концепции экономических свобод в обществе (свободного передвижения людей, товаров, услуг, финансов и информации). Сегодня это регионально-ориентированный этап глобализационного развития (ЕС, НАФТА, ШОС, БРИКС и др.). При этом для всех участников международных экономических отношений, вместо в основном административной системы государственного управления экономической дипломатией, все в большей мере проявляются координирующая, организующая, консультирующая функции государства для участников международных экономических отношений, потребителей потенциальных возможностей либеральной модели экономической дипломатии. Более либеральный доступ к формам, методам и механизмам современной экономической дипломатии под влиянием концепции экономических свобод для всех участников международных экономических отношений можно отнести к одному из инновационных, прогрессивных путей развития глобализации.

6. Постковидный период, как выход из любого экономического кризиса, сопровождается ускоренными темпами экономического восстановления, что отмечается в октябрьском 2021 г. экономическом обзоре

МВФ. В начале 2022 г. наблюдается восстановление потенциала международных экономических отношений и международной торговли. Ожидается дальнейшая активизация мировой экономической дипломатии, что скажется также и на Молдове.

7. Опыт ЕС по многостороннему формированию системы экономической дипломатии в условиях преодоления последствий пандемии может и должен учитываться в Молдове в целях развития.

8. Последние события (февраля 2022 г.) могут внести в тенденцию восстановления и роста потенциала экономической дипломатии ЕС значительные коррективы. Где-то это будут негативные последствия для экономической дипломатии. Однако в системе экономической дипломатии ЕС-Молдова могут проявиться серьезные и результативные сдвиги в развитии, выходящие за пределы придания Молдове статуса страны кандидата на вступление в ЕС.

Библиография:

1. Amazon 2010-2022. AMZN. Macrotrends - The Premier Research Platform for Long Term Investors. <https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AMZN/amazon>.
2. DG Trade statistical guide. August 2021. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c6755ec7-1761-11ec-b4fe-01aa75ed71a1>.
3. EU. European Committee of the Regions (CoR). <https://cor.europa.eu/en/our-work/commissions/Pages/default.aspx>.
4. EU. European Committee of the Regions (CoR). Work programme for 2022 of the Commission for Economic Policy (ECON). <https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/econ%20work%20programme.pdf>.
5. EU. Priorities and actions. Trade. Towards open and fair world-wide trade. https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/trade_en.
6. EU-Moldova relations – factsheet. https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-moldova-relations-factsheet_en.
7. European Commission. Trade. What the Commission is doing. https://commission.europa.eu/topics/trade_en.
8. European Commission's trade department. EU trade relationships by country/region. Moldova. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/moldova_en

9. European Commission's trade department. Find out about the EU's trade policy and trade relations with the rest of the world. https://policy.trade.ec.europa.eu/index_en.
10. European Council conclusions on Ukraine, the membership applications of Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia, Western Balkans and external relations, 23 June 2022. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/23>.
11. European Parliament. Committee on International Trade (INTA). <https://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/about/>
12. European Union. Eastern Partnership. https://www.eeas.europa.eu/eeas/eastern-partnership_en.
13. European Union. Economy. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/european-union/#economy>.
14. European Union. European Commission - DG TRADE (Directorate-General for Trade). https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/trade_en
15. Eurostat. Database. International trade in goods. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database>.
16. EU-Ukraine relations – factsheet. https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-ukraine-relations-factsheet_en.
17. Find your next stay. Search low prices on hotels, homes and much more... <https://www.booking.com>.
18. IMF. World Economic Outlook. Database. October 2021. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/weo-report>.
19. Klaus Schwab. The Fourth Industrial Revolution. What It Means and How to Respond. December 12, 2015. <https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution>.
20. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. Diplomatie economică. <https://mfa.gov.md/ro/content/diplomatie-economica>.
21. Strategic Plan 2020-2024. Directorate-General for Trade. https://commission.europa.eu/system/files/2020-10/trade_sp_2020_2024_en.pdf.
22. Uber. We reimagine the way the world moves for the better. <https://www.uber.com/ro/en/about/>.

23. United States. Economy. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/united-states/#economy>.
24. White paper on the future of Europe. Reflections and scenarios for the EU27 by 2025. European Commission COM (2017) of 1 March 2017. – 32 p.
25. WTO Data - Information on trade and trade policy measures. <https://data.wto.org/en>.
26. Yandex Go. Mergi unde ai nevoie, expediază colete, întâmpină oaspeți. https://taxi.yandex.md/ro_md/.
27. Как работает Европейский Союз. – Брюссель. Европейский Союз, 2013. – 44 с. ISBN 978-92-9238-145-5. doi:10.2871/74558. europa.eu/pol/index_en.htm. bookshop.europa.eu.
28. Кротенко Юрий. Международный туризм как инструмент экономической дипломатии Евросоюза. In: Tourism and the global crises. Proceedings of the international scientific conference organized by tourism department at faculty of economics of the "St. Cyril and St. Methodius" University of Veliko Turnovo, Bulgaria, 21 april 2021 year. P. 820-829. - ISBN 978-619-7281-73-6.
29. Кротенко Юрий. Экономическая дипломатия ЕС. În: Materialele mesei rotunde cu participare internațională „Diplomația economică a Uniunii Europene în condițiile actuale ale globalizării”, 16 martie 2021. – Chișinău: CEP USM, 2021. – 145 p. – P.20-27. With the support of the Erasmus+Programme of the European Union. ISBN 978-9975-158-92-3 (PDF). 0,6 с.а.